

ROTEIRO ENTREVISTA

Este documento apresenta um roteiro de entrevista semiestruturada elaborado com o objetivo de aprofundar a compreensão do fenômeno do tecnoestresse no contexto do desenvolvimento de software e da área de Tecnologia da Informação (TI). A entrevista tem como finalidade complementar os dados quantitativos obtidos por meio de survey, possibilitando uma análise mais aprofundada das percepções, experiências e práticas adotadas pelos profissionais.

A entrevista está estruturada em três blocos principais. O primeiro bloco aborda o perfil profissional do entrevistado e sua experiência geral com o tecnoestresse, incluindo impactos no trabalho e na vida pessoal. O segundo bloco investiga aspectos organizacionais, estratégias de enfrentamento e fatores desencadeantes do tecnoestresse. O terceiro bloco é organizado conforme as quatro dimensões da Escala RED/TIC (Descrença, Fadiga, Ansiedade e Ineficácia), aprofundando a percepção do entrevistado em relação a cada uma dessas dimensões.

Ao final, há um espaço destinado a considerações adicionais, permitindo que o entrevistado compartilhe livremente aspectos não contemplados nas questões anteriores. Todas as informações coletadas serão tratadas de forma confidencial e utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos.

Bloco 01 – Perfil profissional e experiência geral com o tecnoestresse

Introdução e Contextualização

1. Apresentação do estudo e de seus objetivos
2. Explicação sobre confidencialidade e uso acadêmico das informações
3. Pode descrever brevemente sua experiência profissional na área de desenvolvimento de software/TI (tempo de atuação, função atual)?

Experiência Geral com Tecnoestresse

4. Quais são, na sua percepção, as principais fontes de estresse relacionadas ao uso de tecnologia no seu ambiente de trabalho?
5. Você poderia relatar situações concretas em que percebeu a ocorrência de tecnoestresse?

Sintomas e Impactos do Tecnoestresse

6. Quais sintomas físicos ou emocionais você associa ao tecnoestresse?
7. De que forma o tecnoestresse impacta seu desempenho profissional e sua qualidade de vida?

Bloco 02 – Fatores organizacionais, estratégias de enfrentamento e equilíbrio trabalho-vida pessoal

Fatores Desencadeantes

1. Quais fatores ou situações costumam desencadear o tecnoestresse no seu dia a dia de trabalho?
2. Você percebe variações no nível de tecnoestresse conforme o projeto, prazo ou período de trabalho?

Estratégias de Enfretamento

3. Quais estratégias você utiliza para lidar com o tecnoestresse?
4. Na sua opinião, essas estratégias são eficazes? Por quê?

Apoio Organizacional e Cultura

5. Como você avalia o suporte oferecido pela sua organização para lidar com o tecnoestresse?
6. De que forma a cultura organizacional influencia a maneira como o tecnoestresse é tratado no ambiente de trabalho?

Equilíbrio entre Trabalho e Vida Pessoal

7. Como você busca manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal diante das demandas tecnológicas?
8. Que medidas adota para evitar que o tecnoestresse afete sua vida pessoal?

Recomendações e Perspectivas

9. Que recomendações você faria para melhorar a gestão do tecnoestresse em empresas de desenvolvimento de software/TI?
10. Como a conscientização sobre o tecnoestresse poderia ser ampliada no setor de TI?

Bloco 03 – Dimensões da Escala RED/TIC

Dimensão **Descrença** (*Percepção negativa da tecnologia*)

1. Como você avalia o uso excessivo da tecnologia no seu trabalho?
2. Você percebe benefícios reais ou limitações significativas?
3. Existem situações em que você questiona a eficácia das soluções tecnológicas utilizadas?
4. Como você reage quando a tecnologia não atende às suas necessidades profissionais?

Dimensão **Fadiga**

5. Como você se sente física e mentalmente após longos períodos de trabalho com tecnologia?
6. Você enfrenta dificuldades de concentração ou queda de energia?
7. O uso das TIC torna seu trabalho mais estressante ou exigente? Pode dar exemplos?

Dimensão **Ansiedade**

8. Você percebe ansiedade relacionada ao uso ou à dependência das TIC?
9. Como você lida com excesso de informações e múltiplas demandas tecnológicas?
10. Mudanças tecnológicas rápidas geram preocupação ou estresse?
11. Como se sente quando não consegue acessar a internet ou sistemas essenciais?

Dimensão **Ineficácia**

12. Como você avalia suas competências para lidar com as tecnologias utilizadas no trabalho?
13. Enfrenta dificuldades para organizar e gerenciar tarefas tecnológicas?
14. Você sente que consegue acompanhar as mudanças nas TIC?
15. As tecnologias afetam sua concentração ou geram distrações frequentes

Encerramento

16. Existe algum outro aspecto sobre sua experiência com o tecnoestresse que você considera importante compartilhar?